

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA ASOSIDA IMMUNOLOGIYA DARSLARNI TASHKIL ETISH

Mannapova Nargiza Shakirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
dotsenti (PhD)

Annotatsiya: Zamonaviy pedagogik texnologiya ta'lim – tarbiya jarayonini yuksak mahorat san'at bilan boshqarishdir. Pedagogik texnologiya – texnologiyaga nisbatan tor tushuncha bo'lib-unda faqat ta'lim-tarbiyaning nazariy va amaliy asoslarini mahorat, san'at bilan o'rganish. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar pedagogik jarayonning ijtimoiy maqsadga yo'naltirilgan usul, shakl va uyushmalar yigindisiga asoslangan loyihadir.

Tayanch tushunchalar: Zamonaviy pedagogik texnologiya, immunologiya, bilish faoliyati, texnologik jarayon.

Abstract: Modern pedagogical technology is the management of the educational process with high skill and art. Pedagogical technology is a narrow understanding of technology, in which only the theoretical and practical foundations of education are learned through skill and art. Modern pedagogical technologies are a project based on a set of social purpose-oriented methods, forms and associations of the pedagogical process.

Key words: Modern pedagogical technology, immunology, cognitive activity, technological process.

Ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun biologiya o'qituvchilari maxsus metodik bilim va ko'nikmalarni egallashlari, pedagogik amaliyotda zarur bo'ladigan metodik tayyorgarlikka ega bo'lishlari lozim.

O'quv –tarbiya jarayonlarini tashkil etishda ham an'anaviy usullardan farqli o'laroq, yangicha zamonaviy pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish va

ta'lim jarayonida qo'llash zamon talabidir. Milliy dasturda bu masalaga alohida e'tibor berilgan. Ilgaridan loyihalashtirilgan ta'lim – tarbiya jarayonining pedagogik texnologiyasi o'zida metod va usullar tizimini, ta'limning metodik usullarini, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari va vositalarini, o'quvchilarning ijobiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirish maqsadini, yakuniy natijalarga erishishni kafolatlaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning uchta darajasi mavjud:

I. Umumiy metodik daraja. Umumiy pedagogik (umumdidaktik, umumtarbiyaviy) darajada pedagogik texnologiyaning umumiy qonuniyatlari, konseptual asoslari, o'qituvchi va o'quvchining bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari ishlab chiqiladi.

2. Xususiy metodik darajada muayyan bir o'quv fani, kursni o'qitish jarayonining maqsadi va vazifalarini amalga oshirish maqsadida ta'lim mazmunini o'quvchilar ongiga singdirishda foydalaniladigan o'qitish metodlari, vositalari va shakllarining majmuasi tushuniladi.

3. Lokal (modul) darajada ta'lim-tarbiya jarayonining ma'ium bir qismida mazkur qismning xususiy didaktik va tarbiyaviy maqsadini hal etishga qaratilgan texnologiya tushuniladi.

Immunologiya fani o'qituvchisi o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish maqsadida avval darsning ma' lum bosqichida lokal (modul) darajada qo'llashi maqsadga muvofiq. Bunda avval yangi mavzu o'rganilib, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalarini nazorat qilish va baholashda nazorat testlari, turli o'yin mashqlar, musobaqa, trening o'tkaziladi. O'quvchilarning bu faoliyatga kirishishi, muayyan ko'nikma va malakalarni egallagandan so'ng, pedagogik texnologiyalarga asoslangan darslarni o'tkazishi, ya'ni xususiy metodik darajada qo'llashi mumkin.

Xususiy metodik darajada darsning barcha bosqichlari pedagogik texnologiya talablari asosida tashkil etiladi. Bunda o'qituvchi o'rganiladigan

mavzuning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlaridan kelib chiqqan holda qaysi texnologiyadan foydalanish, mazkur texnologiya asosida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, darsda o'quvchilarning bilishi lozim bo'lgan o'quv topshiriqlari, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimni nazorat qilish va baholash yo'llarini belgilashi lozim. Biz pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatJari, mohiyati va mazmuniga ko'ra ikki guruhga ajratdik:

I. Pedagogik jarayonning xarakteri, borishi va mazmunini o'zgartirishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar.

2. Immunologiya darslarida foydalaniladigan texnologiyalar.

Pedagogik jarayonning xarakteri, borishi va mazmunini o'zgartirishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar guruhiga:

- ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish texnologiyasi;
- shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar;
- rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari;
- ta'limni differensiallashtirish va individuallashtirish kiradi.

Immunologiya darslarida foydalaniladigan texnologiyalar guruhiga:

- didaktik o'yin texnologiyasi, muammoli ta'lim texnologiyasi, modulli ta'lim texnologiyasi, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi, loyihalash texnologiyasi va an'anaviy ta'lim texnologiyalari kiradi.

Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayonining maqsadini belgilash muhim bo'lib, u rejalashtirilgan natijalarni kafolatlashi lozim. Shuning uchun ham o'qituvchilar maqsadni aniq belgilashga alohida e'tibor qaratishlari zarur. Har bir o'qituvchi avvalo o'zi o'qitadigan o'quv predmeti va har bir o'tiladigan darsi maqsadini aniq belgilashi kkerak Shuni ta'kidlash lozimki, belgilangan maqsad asosida o'tkaziladigan didaktik jarayonning aniq loyihasi ishlab chiqilsa, uni amalga oshirish osonlashadi. Didaktik jarayonning samarali o'tishida motivlar muhim o'rin tutadi.

Pedagogik texnologiya ta'lim beruvchiva talaba faoliyati bilan belgilanadi. Faoliyatning bunday turlariga ko'ra pedagogik texnologiyaning tuzilmasi aniqlanadi.

Pedagogik texnologiyaning tuzilmasi:

- konseptual asos,
- ta'lim jarayonining mazmuni
- texnologik jarayondan iborat bo'ladi.

Har bir pedagogik texnologiya muayyan ilmiy konsepsiyaga asoslanadi. Pedagogik texnologiyaning ilmiy konsepsiyasi ta'lim maqsadlariga erishishning:

- falsafiy,
- psixologik,
- ijtimoiy-pedagogik
- didaktik asoslashlami qamrab oladi.

Ta'lim jarayoni mazmuni ta'lim jarayonining:

- umumiy va aniq maqsadlari,
- o'quv materialini mazmunidan iborat bo'ladi.

Texnologik jarayon:

- o'quv jarayonini tashkil etish,
- Ta'lim beruvchifaoliyati,
- talaba faoliyati,
- o'quv jarayonini boshqarish usullari,
- o'quv jarayoni diagnostikasini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Improving the methodology of developing health care competence in the professional training of future teachers. Mannapova N.Sh. NEUROQUANTOLOGY | NOVEMBER 2022 | VOLUME 20 | ISSUE 15 |PAGE 2469-2473

2.IMPROVING INTERNAL AND EXTERNAL MOTIVATION IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE .Mannapova Nargiza Shakirovna. Asian Journal of Multidimensional Research.Issue 11, November 2022

3. J.O. Tolipova.Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2011

4. <http://www.dissert.ru/pedagog.html>

5. <http://www.ziyonet.uz/>

6. <http://www.istedod.uz/>